

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН

Препринт № 1 (1051)

Ю.И. Гурфинкель, Н.В. Любимов, В.Н. Ораевский,
Л.М. Парфенова, А.С. Юрьев

**Влияние геомагнитных возмущений
на капиллярный кровоток у
больных ишемической
болезнью сердца**

Работа доложена на Международном симпозиуме
"Корреляции биологических и физико-химических
процессов с солнечной активностью и другими
факторами окружающей среды", 27 сентября -
1 октября 1993 г., г. Пущино, Московской области.

Москва 1994

УДК 550.838.002.56

Ю.И.Гурфинкель, В.В.Любимов, В.Н.Ораевский, Л.М.Парфёнова, А.С.Хурьев. Влияние геомагнитных возмущений на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца. Препринт № I (1051). М.: ИЗМИРАН, 1994. - 26 с.

Под наблюдением находилось 47 мужчин и 33 женщины, страдающих ишемической болезнью сердца. Капиллярный кровоток исследовали с помощью телевизионного капилляроскопа КТ-01, позволяющего вести регулярное визуальное наблюдение и регистрацию движения крови в микрососудах ногтевого ложа. Оценивался микроциркуляторный индекс для периваскулярных изменений, сладж-феномена, стаза и скорости кровотока. Полученные данные сопоставлялись методом "наложения эпох" с ежедневными значениями A_p и суммарного ΣK_p -индексов, а также с данными атмосферного давления. Ухудшение показателей капиллярного кровотока в день магнитной бури отмечалось у 71,8% больных с острым инфарктом миокарда. У мужчин эта цифра достигала 73,7%, у женщин - 69,2%. Сходная картина отмечена в группе больных стенокардией II-III функционального класса. В день магнитной бури ухудшение капиллярного кровотока отмечено у 64,5% больных стенокардией. У мужчин эта цифра составила 73,3%, у женщин - 56,3%.

Наблюдения показывают, что в ряде случаев ухудшение капиллярного кровотока наступает на второй и третий день после начала магнитной бури. Анализ данных с учётом сдвига массивов, позволяет оценить степень изменения параметров микроциркуляции в предшествующие и последующие за геомагнитными возмущениями дни.

ИЗМИРАН, 1994 г.

Введение.

За последнее десятилетие накоплено много фактов, указывающих на влияние геомагнитных возмущений на течение и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается по-прежнему главной причиной, уносящей человеческие жизни в индустриально развитых странах. Однако, среди достаточно хорошо изученных и не вызывающих сомнений факторов риска ИБС, таких как гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия, курение, малоподвижный образ жизни, гелио-геомагнитный фактор или не рассматривается вовсе, или остается предметом локальных дискуссий, не доступный широкому кругу клиницистов.

Между тем, имеется целый ряд наблюдений, свидетельствующих о важной роли гелио- и геомагнитных возмущений в патогенезе ИБС, в реализации её скрытых форм в явные, от стенокардии, во всех её вариантах, до инфаркта миокарда (ИМ). В эксперименте на животных, магнитная буря в её начальной и главной фазах, как показал С.М.Чибисов (1992), сопровождается падением сократительной силы сердца, усугубляющимся дегенерацией и деструкцией митохондрий кардиомиоцитов. Также А.Н.Кудриным и Н.Ф.Елановым (1984) в эксперименте изучалось тканевое дыхание в изолированном сердце до и после воздействия на него магнитного поля, которое, как оказалось, способствует потере миоцитами ионов калия, нарушает процессы клеточного метаболизма, реакцию сердца на адреналин. По-видимому, сходные процессы происходят и в организме человека. В.Я.Юраж (1965) отмечал, что у больных ИБС стенокардитические приступы наблюдаются в два раза чаще в магнитовозмущенные дни, чем в дни с малой магнитной активностью. На это указывают также И.И.Никберг с соавт.(1986), М.Н.Гневашев с соавт.(1971), Ф.И.Комаров с соавт.(1989), И.Е.Оранский (1988).

Т.И.Андропова и соавт.(1982), проанализировав 30424 случая смерти от сердечно-сосудистой патологии за период с 1957 по 1958 гг., пришли к выводу, что количество умерших скоростно от ИМ увеличивается от 1,25 до 1,5 раза в дни, когда магнитное поле возмущено. Обнаружено также, что

максимальное количество скоропостижных смертей от ИМ в среднем за все годы приходится на вторые сутки после геомагнитных возмущений.

На материале скорой помощи г. Москвы, охватывающем более 1 миллиона наблюдений в течение трёх лет, Т.К. Бреус с соавт. (1992) приходит к выводу о возрастании количества ИМ во время магнитных бурь, что, по мнению авторов, является следствием нарушения биологических ритмов. На зависимость частоты осложнений сердечно-сосудистых заболеваний от геомагнитных возмущений указывает также Р.М. Заславская с соавторами (1984).

И.К. Кондратюк и соавт. (1974) было установлено возрастание числа случаев заболеваний ИМ в дни магнитных бурь и при резком повышении геомагнитной активности. Они отличались тяжёлым течением, повышенной летальностью. И.Е. Оранским совместно с Е.Д. Рождественской (1988) были проведены исследования влияния геомагнитных возмущений на больных хронической ИБС по показателям физической работоспособности. Обследовано 333 больных со стенокардией II - III функционального класса. Наибольшее снижение толерантности к физическим нагрузкам было зарегистрировано в день развития магнитной бури и на следующие сутки.

Вторым, не менее значимым, фактором для выбора методики наших исследований являлось влияние геомагнитных возмущений на кровь. Важным звеном в осуществлении регуляторных адаптационных функций организма является вегетативная нервная система и эндокринные органы. Известно, что в сохранении вегетативного равновесия важнейшее значение имеют гормоны коры надпочечников (кортикостероиды). Т.И. Андронova с соавт. (1982) убедительно показали в своих исследованиях, что из естественных факторов внешней среды наибольшее влияние на физиологические функции человека оказывают изменения напряжённости магнитного поля Земли (МПЗ). Полученные ими данные корреляционного анализа свидетельствуют о наличии очень тесной нелинейной связи между изменениями МПЗ (по К-индексу) и колебаниями экскреции нейтральных 17-кетостероидов (КС). Анализ хода изменений 17-КС по дням исследования позволил авторам установить, что периоды высокой магнитной активности предшествовали увеличению экскреции гормонов надпочечников на

24 - 48 часов, то есть "пики" И-индекса предшествовали "пикам" экскреции I7-KC.

Напомним, что гормоны надпочечников и, в частности, адреналин и норадреналин являются мощными индукторами агрегации тромбоцитов, важными факторами, запускающими гиперкоагуляцию. По данным Г.Б.Кочетковой (1974), при низкой магнитной активности, время свёртываемости крови наименьшее. При повышении магнитной активности, свёртывание крови возрастало значительно. Возрастало также количество тромбоцитов. Наличие корреляционных статистических связей суточных показателей числа тромбоцитов, протромбинового времени, толерантности плазмы к гепарину с солнечной активностью, установил также Д.Ассман (1964). У больных с ИБС, как показали Е.О.Рождественская (1973), А.Ф.Каравая (1976), склонность к гиперкоагуляции и активизации фибринолиза регистрируются в день развития магнитного возмущения, а также в первые два дня после него. Поэтому в периоды геомагнитных возмущений регистрируется увеличение числа как тромбозоболезных, так и геморрагических осложнений. Как подчёркивают авторы проведённых исследований, изменения в системе гомеостаза тем значительней, чем интенсивней магнитная буря.

Итак, не вызывает сомнений влияние геомагнитных возмущений на кровь, на её свёртывающую и противосвёртывающую системы. С другой стороны, имеется ряд данных, указывающих на воздействие электромагнитных полей на сердечно-сосудистую систему.

Всё вышесказанное дало основание предположить возможность влияния магнитных бурь на капиллярный кровоток (КК) у больных, страдающих ИБС. Различными авторами подробно описана картина микроциркуляторных расстройств при ИБС. Микрососудистое русло является тем пунктом, на который направлена транспортная функция сердечно-сосудистой системы и где обеспечивается транскапиллярный обмен, создающий необходимый для жизни тканевой гомеостаз. Важным моментом является высокая чувствительность прекапиллярных артериол, то есть приносящих микрососудов, в первую очередь, к адреналину.

Как отмечает В.Ф.Богоявленский (1972), для больных ИБС характерно наличие расстройства микроциркуляции и реологических свойств крови, а в тяжёлых случаях, - появление сладжа, - агрегации эритроцитов (английский термин - *sludge*

буквально означает - "густая грязь", "тина"). Расстройства микроциркуляции коррелировали с клинической картиной заболевания, динамикой коагулограммы. М.И. Курашовым (1977), сооставляющим у больных ИБС вязкость крови и капиллярскопическую картину, также отмечена корреляция между развитием микроциркуляторных расстройств и повышением вязкости крови и плазмы. По мнению А.М. Чернуха (1975) в патогенезе ИБС, инфаркта миокарда нарушения микроциркуляции играют важную роль. Параллелизм между скоростью капиллярного кровотока и насосной функцией сердца отмечен Е.А. Сидоренко и соавт. (1984). У больных ИБС, особенно с III - IV функциональным классом, замедление капиллярного кровотока происходит одновременно со снижением фракции выброса, скорости циркулярного укорочения волокон миокарда, замедлением скорости доставки и потреблением тканями кислорода.

При исследовании больных с коронароангиографически подтвержденной ИБС Н.К. Фуркало и соавт. (1984), выявлены существенные нарушения микроциркуляции и реологических свойств крови, такие как сладж-феномен, ухудшение тканевого кровотока, нарушение функциональных свойств тромбоцитов и эритроцитов, повышение вязкости крови.

Материал и методы.

Исследования КК мы проводили с помощью отечественного телевизионного капилляроскопа КТ-01, позволяющего наблюдать с увеличением до 500 раз микрососуды ногтевого ложа (эпонихия). Проходя по капиллярам, кровь очень тесно соприкасается с экстраваскулярными тканевыми пространствами, что создаёт благоприятные условия для быстрого обмена веществ. Капилляры сформированы клетками эндотелия (см. рис. I), соединёнными между собой "мекклеточным цементом" и формирующими трубку. По данным Р. Раппера (1981), ультрамикроскопические отверстия или поры капиллярной стенки имеют диаметр около 3 нм, что достаточно для того, чтобы обеспечить диффузию нерастворимых в жирах молекул, имеющих размеры, колеблющиеся от размеров молекулы хлорида натрия до размеров молекулы гемоглобина. Именно это объяс-

Рис. 1. Тонкая структура капилляра /по Р.Раимову/.

Рис. 2. Наблюдаемая группа капиллярных петель при капилляроскопии ногтевого ложа. Цифрами показаны дистальная? /1/, вензель? /2/ и переходная? /3/ отделы капилляров.

няет, почему величина указанных пор в среднем равна 2,4 нм. Гидро растворимые молекулы могут диффундировать через толщу клеток эндотелия капилляров. Диффузия же кислорода и углекислого газа может осуществляться через любые участки капиллярной стенки.

При капилляроскопии ногтевого ложа наблюдается группа капиллярных петель от 20 до 65 в 1 мм^2 (А.М.Чернух и соавт., 1975). Чётко различимы артериальный, венозный и переходной отделы (см. рис.2). Рассчёт параметров на достаточно большой группе испытуемых в состоянии покоя, проведённый В.И.Козловым и И.О.Тушицыным (1982) показал, что диаметр артериального отдела капилляра равен $6,36 \pm 0,28$ мкм, венозного - $8,66 \pm 0,21$ мкм и переходного - $9,65 \pm 0,42$ мкм.

Капилляроскоп КТ-01 сконструирован таким образом, что подсвет объекта производится с помощью элюбъектива. Лучи, попадающие между сосудами, - рассеиваются, а те, что попадают на сосуд, - поглощаются гемоглобином крови. Поэтому на телевизионном экране сосуды получаются более тёмными, по сравнению с фоном, что приводит к увеличению контрастности изображения. Спектр поглощения раствора оксигемоглобина, который соответствует крови, лежит в области синне-зелёного света. Это позволило использовать светофильтр (СЗС-21), что тоже повысило контрастность изображения. Важным достоинством прибора является возможность проводить исследования неинвазивно, то есть не повреждая кожи, сосудов и не причиняя никаких болевых или неприятных ощущений. Несколько примеров капилляроскопии ногтевого ложа у различных больных до начала и через 24 часа после начала магнитной бури показаны на рис.3, рис.4 и рис.5.

Под наблюдением находились 4 мужчин и 33 женщины, страдающих ИБС, которые были разделены на три группы:

1. Больные, перенесшие острый ИМ (исследование проводилось начиная с 10 - 12-го дня от момента развития ИМ).
2. Больные, имеющие стенокардию (СТ) 2 - 3 ФК по классификации Канадской ассоциации кардиологов.
3. Больные ИБС, у которых имелись нарушения сердечного ритма (в большинстве случаев - пароксизмы мерцательной аритмии).

До начала магнитной бури

Через 24 часа после начала магнитной бури

Рис. 3. Изменение капиллярного кровотока у больного ИМ до начала и через 24 часа после начала магнитной бури (с экрана КТ-01).

До начала магнитной бури

Через 24 часа после начала магнитной бури

Рис. 4. Изменение капиллярного кровотока у больного до начала и через 24 часа после начала магнитной бури (фото с экрана КТ-01).

До начала магнитной бури

Через 24 часа после начала магнитной бури

Рис. 5. Изменение капиллярного кровотока у больного до начала и через 24 часа после начала магнитной бури (фото с экрана КТ-01).

Исследования проводились спустя несколько дней после их купирования, в одно и то же время (между 12 и 13 часами) в течение 2 - 3-х недель. Больные 1 и 2 группы к моменту начала исследования получали нитраты, аспирин (в среднем по 125 - 250 мг, в сутки), седативную терапию. Больные с нарушением ритма получали поддерживающую антиаритмическую терапию.

Наиболее информативными оказались 4 показателя, которые ежедневно отслеживались на протяжении всего периода наблюдения: перикапиллярный отёк (ОТ), наличие и степень выраженности сладжа (СЛ), наличие стазиса (СЗ), то есть остановки движения крови в микрососудах, и оценка скорости кровотока (СК).

Процесс обработки результатов исследований непосредственно включал в себя следующие основные этапы работ:

1. Разработка методики непосредственной регистрации и получения необходимых данных.
2. Разработка методики и алгоритма обработки данных.
3. Создание компьютерных программ по систематизации результатов наблюдений, их обработке и формированию собственного банка данных в клинике.
4. Совершенствование методики исследований по результатам первоначальных расчётов в темпе эксперимента.
5. Математическая обработка результатов измерений в клинике и выявление корреляционной связи между предметом исследований и влияющими факторами.
6. Статистический анализ результатов исследований.

На первом этапе работ была разработана методика получения прямых измерений четырёх указанных выше характеристик микроциркуляции. Результаты прямых измерений сопоставлялись методом "наложения эпох" с амплитудой вариаций магнитного поля Земли (МПЗ) и атмосферным давлением - независимыми переменными. При этом для анализа конкретно использовались данные планетарной среднесуточной эквивалентной амплитуды вариации МПЗ - A_p , суммарный (за сутки) планетарный трёхчасовой индекс - ΣK_p и среднесуточное значение атмосферного давления - P , получаемые по кана-

лам ИЗМЕРЕНА.

Второй этап включал в себя работы, связанные с ручной обработкой первых полученных массивов данных, предварительной оценкой полученных результатов, предельных значений исследуемых параметров и допустимой погрешности их измерения. В результате этого было разработано техническое задание для программиста, где описаны требуемые алгоритмы и требования для создания необходимых программ пользователя при обработке получаемых массивов данных.

Третий этап включал в себя одновременно ручную обработку полученных данных и создание необходимых компьютерных программ, которые заключались в создании собственного банка данных (БД) в клинике. При этом предусматривалось, что данные по каждому прошедшему исследованию пациенту должны храниться в БД в безличной форме статистических таблиц. Например, в разработанной нами системе БД, каждый пациент имеет компьютерный паспорт, включающий в себя следующие данные: пол, возраст, диагноз, номер медицинской карты, дату поступления, адрес и прочее.

Основные данные о проводимых исследованиях пациента группировались в таблицу, которая состояла из восьми строк и включала в себя две группы данных, одна из которых состояла из трёх зависимых (A_p , $\sum K_p$ и P), а другая - из пяти зависимых (OT , CL , CS , CK и $\sum M$) переменных. При этом суммарный зависимый параметр $\sum M$ определялся путём простого арифметического сложения зависимых измеренных данных по формуле:

$$\sum M = OT + CL + CS + CK \quad (1)$$

Каждый из восьми числовых массивов данных состоял из N чисел. Пример одного из используемых нами при обработке числовых массивов БД, представлен в табл. I. Кроме того, одна из программ обработки данных предусматривала визуализацию данных табл. I и графиков, построенных по данным табл. I на дисплее компьютера, и распечатку их при помощи принтера на бумажной ленте.

Работа с БД, систематизированной в табличной форме, предусматривала использование методов статистической обра-

ботки информации и применения элементов корреляционного анализа. Так, например, расчёт коэффициента корреляции R между любыми двумя массивами из N чисел табл. I осуществляется по известной формуле:

$$R = \sqrt{\frac{[\sum x_i \cdot y_i - \frac{1}{N} \sum x_i \cdot \sum y_i]^2}{[\sum x_i^2 - \frac{1}{N} (\sum x_i)^2][\sum y_i^2 - \frac{1}{N} (\sum y_i)^2]}} \quad (2)$$

где x_i и y_i - пара сравниваемых их двух выбранных нами массивов по N чисел, расположенных в одном i -ом вертикальном столбце табл. I.

Таблица I.

Номер группы чисел	Исслед. параметр	Значение исследуемого параметра				
		30	15	18	20	18
1	A_p	30	15	18	20	18
2	ΣK_p	31	24	23	26	25
3	P	10168	10115	9978	9863	9891
4	OF	0,6	0,6	0,3	0,6	0,5
5	CL	1,5	1,0	1,1	0,5	1,1
6	CS	0,3	0,3	0,2	0	0,2
7	CK	2	2	2	2	1,8
8	$\Sigma И$	4,4	3,9	3,6	3,1	3,6

Четвёртый этап работ заключался в совершенствовании методики измерений, вычислений и корректировки методики обработки полученных данных на основании уже имеющегося опыта работы с полупроводниковой ЕД. Так, в результате обработки

полученных данных возникла необходимость в изменении методики измерений зависимых параметров, то есть повышения точности измерений. По предварительным результатам расчёта коэффициента корреляции R , появилась необходимость в получении его оптимального значения путём оптимального сдвига одного из исследуемых массивов данных в ту или другую сторону относительно другого массива, создание компьютерных программ обработки данных путём пошагового сдвига данных и их последующей визуализации.

Как известно из теории статистики (Г.Кимол, 1982), для определения тесноты взаимосвязи между какими-либо двумя характеристиками одного процесса или характеристиками двух разных процессов (в нашем случае, например, A_p , ΣK_p , P и $\Sigma И$) используется такое понятие как коэффициенты корреляции, одна из формул для вычисления которого соответствует (2). С целью выявления причинно-следственной связи, были проведены вычисления коэффициента корреляции R и статистики его отклонения от среднего значения (СКО) σ_n как по каждому из исследуемых пациентов, между различными группами независимых (A_p , ΣK_p и P) и зависимых (ОТ, СЛ, СЗ, СК и $\Sigma И$) параметров, так и по группам пациентов, сформированных во-первых по признаку заболеваемости, а во-вторых, - по признаку пола.

Результаты и обсуждение.

Полученные данные среднего вычисленного коэффициента корреляции R и его СКО σ_n по каждой из сформированных групп пациентов, представлены в табл.2.

Из табл.2 видно, что в группе мужчин, переносящих ИМ (I-я группа), те, у кого коэффициент корреляции R суммарного индекса капиллярного кровотока $\Sigma И$ превышает значение 0,5, - составляют 73,7%, а у женщин той же группы этот процент несколько ниже, - 69,2%. В группе больных СТ наблюдается примерно такая же картина: у мужчин те, у кого $R \geq 0,5$, составляют 73,3%, а у женщин, - 56,3%. В третьей группе, - больные с нарушением ритма, - сопоставление некорректно из-за малого количества ($N = 4$) находив-

шихся под наблюдением женщин. Однако, у мужчин с нарушением ритма (НР) процент тех, у кого $R \geq 0,5$, существенно меньше, чем у больных ИМ и СТ.

Таблица 2.

$\Sigma И = f(A_p)$		ИМ		СТ		НР	
		Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
По всем N	N	19	13	15	16	13	4
	$\bar{R}$	0,583	0,507	0,533	0,489	0,380	0,454
	ζ_n	0,272	0,193	0,204	0,230	0,214	0,162
$R \geq 0,5$	$N_{>0,5}$	14	9	11	9	6	2
	$\frac{N_{>0,5} \cdot 100\%}{N}$	73,7%	69,2%	73,3%	56,3%	46,2%	50%
	$\bar{R}$	0,731	0,632	0,635	0,661	0,588	0,576
	ζ_n	0,108	0,052	0,084	0,084	0,062	0,043

Таблица 3.

$\Sigma И = f(P)$		ИМ		СТ		НР	
		Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
По всем N	N	19	13	15	16	13	4
	$\bar{R}$	0,463	0,340	0,350	0,292	0,256	0,413
	ζ_n	0,237	0,161	0,227	0,166	0,169	0,275
$R \geq 0,5$	$N_{>0,5}$	5	3	5	2	1	2
	$\frac{N_{>0,5} \cdot 100\%}{N}$	21,2%	23,0%	33,3%	12,5%	7,7%	50%
	$\bar{R}$	0,826	0,562	0,602	0,583	0,661	0,611
	ζ_n	0,115	0,055	0,102	0,066	-	0,131

Иная картина наблюдается в зависимостях Σ от атмосферного давления P . Из табл.3 видно, что во всех группах больших значения коэффициента корреляции $\bar{R}$ существенно ниже, чем при сопоставлении показателей ИК с A_p -индексом. Количество пациентов, у которых $R \geq 0,5$, также значительно меньше, чем в первом случае.

Следует отметить тот факт, что при осуществлении пошагового сдвига кривых относительно друг друга в большинстве случаев заметно улучшение коэффициента корреляции между ними и, как результат, — возрастание общего среднего оптимального коэффициента корреляции $\bar{R}_{\text{опт}}$ (см. рис.6). Результаты расчетов коэффициента корреляции без сдвига (б/с) массивов $\bar{R}_{\text{б/с}}$ анализируемых кривых и среднего значения оптимального коэффициента корреляции $\bar{R}_{\text{опт}}$ для числа пациентов N , у которых $R \geq 0,5$, в зависимости от изменения планетарного A_p -индекса, представлены в табл.4. Здесь же, для наглядности общего сравнения и корректности представления общих результатов выявленных связей средних $\bar{R}_{\text{опт}}$ по всем группам исследуемых пациентов, представлены рассчитанные по формулам

$$\bar{R}_{\text{опт.уд.}} = \frac{\bar{R}_{\text{опт}} \cdot N \quad (R \geq 0,5)}{N} \quad (3)$$

оптимальное среднее значение удельного коэффициента корреляции $\bar{R}_{\text{опт.уд.}}$ по выборкам оптимальных средних коэффициентов корреляции, величина которых превосходит уровень 0,5 и

$$\bar{R}_{\text{уд.}} = \frac{\sum_{i=1}^n \bar{R}_i}{7} \quad (4)$$

удельное среднее значение $\bar{R}_{\text{уд.}}$ по всем $\bar{R}_i$ в исследуемой группе пациентов.

Результаты расчета удельных средних коэффициентов корреляции $\bar{R}_{\text{опт.уд.}}$ и $\bar{R}_{\text{уд.}}$ соответственно для оптимальных значений (при $R \geq 0,5$) и по всем полученным значениям показывают на наличие достаточно большой взаимосвязи у больных ИМ, например, сужены, от такого влияющего фактора, как суточное изменение планетарного A_p -индекса или сум-

марного ΣK_D -индекса магнитной активности.

Таблица 4.

Диагноз	Пол	$\bar{R}_{\text{с/с}}$	N	$N(R \geq 0,5)$	$\bar{R}_{\text{опт}}$	$\bar{R}_{\text{уд}}$	$\bar{R}_{\text{опт.уд.}}$
ММ	М	0,731	19	14	0,826	0,379	0,609
	Ж	0,632	13	9	0,761	0,354	0,485
СТ	М	0,635	15	11	0,749	0,333	0,549
	Ж	0,661	16	9	0,735	0,343	0,413
НР	М	0,568	13	6	0,705	0,316	0,325
	Ж	0,576	4	1	0,619	0,378	0,155

Рис. 6. Усредненные спектры значений оптического корреляционного коэффициента $\bar{R}_{\text{опт}}$ в зависимости от разности средних данных $\bar{R}_{\text{уд}}$ относительно $\bar{R}_{\text{опт.уд.}}$ для случаев М: /Ж: /.

Какое значение может иметь ухудшение КК для больного ИБС? Напомним, что полноценный транскапиллярный обмен необходим для поддержания витальных функций органов и тканей на необходимом уровне. Если скорость КК замедлена, а эритроциты склеены в агрегаты (см. рис. 7) и "сладки", естественно ожидать тканевой гипоксии, ишемии. Стаз, то есть остановка кровотока в микрососудах, приводит к восходящему тромбированию приносящих артерий и артерий, к образованию в них макротромбоза, к нарастанию коагуляционных и антикоагуляционных эффектов, итогом которых могут явиться СТ, ИМ, нарушение мозгового кровообращения.

Каким образом геомагнитные возмущения оказывают влияние на КК? Наиболее вероятным представляется следующий механизм (см. рис. 8): магнитная буря, воздействуя на магнито-рецепторы центральные и органы, "информирует" адаптационную систему, к которой относятся, в частности, гипоталамус, имеющий в своей структуре катехоламинные включения (Рихе, 1964) и надпочечники. Это ведёт к появлению в крови гормонов адреналина, ответственного за активизацию свёртывающей системы, повышению агрегации, спазма в приносящих сосудах микроциркуляторной сети. У людей, страдающих ИБС, на первый план выходит проблема обратимости этих патологических процессов.

Следует остановиться также на роли эпифиза, относящегося, как и нейрогипофиз, к межоточному мозгу. В эксперименте показано, что уровень вырабатываемого эпифизом гормона мелатонина, прямо связан с освещённостью. По данным А. Хема и Д. Кормака (1983) секреторная активность эпифиза регулируется и координируется нервными импульсами, приходящими в гормонопродуцирующие клетки эпифиза - пинеалоциты по адренергическим постганглионарным симпатическим волокнам из верхнего шейного ганглия. Это даёт основания предположить, что симпатoadреналовая реакция, происходящая в организме в ответ на геомагнитное возмущение, вовлекая эпифиз, приводит к десинхронизации суточной ритмики и, в частности, ритмики сна (Н. И. Моисеева и соавт., 1981). Это подтверждается также экспериментальными данными Н. А.

Рис.7. Срез через стенку капилляра. Видны эритроцитарные агрегаты (увеличение в 950 раз).

Темурьянц (1989) с искусственным воздействием слабого переменного магнитного поля сверхнизкой частоты.

В предлагаемой на рис. 8 схеме магниторецепция, как связующее звено между организмом и внешней средой, играет, по-видимому, центральную роль. Дж.Киршвинк (1989), исследовавший остаточную намагниченность надпочечников человека, обнаружил измеримое количество ферромагнитного материала с высокой коэрцитивностью. Для создания такой величины остаточной намагниченности требуется от 1 до 10 млн. однодоменных кристаллов магнетита на 1 грамм ткани. Бейкером и Байли (1981) было высказано предположения о том, что магниторецептор, участвующий в ориентации, расположен немного ниже линии, соединяющей глаза на расстоянии 3-4 см от поверхности лица, то есть примерно там, где к клиновидной кости прилегает мозг, а также обонятельный и зрительный нервы. Используя магнитометрические и гистологические методы, Дж.Киршвинк обнаружил в тонких и твердых костях, образующих стенки клиновидно-решетчатого синуса, на глубине примерно 5 мкм от поверхности кости, слой толщиной в 2 мкм, окрашивающийся на окисное железо. Остаточная намагниченность этой области была намного больше, чем удвоенный фон. На наличие магниторецептора указывают также оригинальные исследования В.Н.Михайловского с соавт. (1973), выработавших у человека условный рефлекс на включение магнитного поля с амплитудой 200 нТ (частоты от 0,01 до 10 Гц). Тем не менее, несмотря на эти исследования, окончательных ответов на все вопросы, связанные с магниторецепцией у человека, пока не получено.

Заключение.

Итак, не вызывает сомнений ухудшение показателей капиллярного кровотока у больных ИДС в день начала магнитной бури.

У больных, переносивших инфаркт миокарда, степень выраженности реакции микрососудистых изменений на геомагнитные возмущения выше, чем у больных стенокардией.

Рис. 8. Схема механизма наиболее опасного влияния геомагнитного возмущения на капиллярный кровоток человека.

Изменения капиллярного кровотока у мужчин, страдающих инфарктом миокарда и стенокардией, более выражены, чем у женщин.

Количество больных ИБС с реакцией капиллярного кровотока на возмущенность геомагнитного поля в 2,5 - 3 раза превышает количество реагирующих на изменения атмосферного давления.

Литература.

1. Андреева Т.И., Держа Н.Р., Соловьев А.П. Геомагнетотропные реакции здорового и больного человека. Л.: Медицина, 1982. -247 с.
2. Асман Д. Чувствительность человека к погоде. Л.: Гидрометеонавт, 1966. -247с.
3. Баранов В.Г., Савушкина А.С., Пропп М.В. Болезни гипофиза и гипоталамо-гипофизарной системы. Руководство по клинической эндокринологии. Л.: Медицина, 1977. С. 139-148.
4. Брейс Т.К. и др. Влияние геомагнитной и солнечной активности на сердечно-сосудистые и другие хронопатологии // Хронобиология и хрономедицина и влияние геомагнетических факторов на организм человека. М.: ИКИ, 1992. С.146-191.
5. Боголюбский В.Ф. В книге "Микроциркуляция". М. 1972. С.11-12.
6. Волков В.С. и др. Система оценки микроциркуляции методом конъюнктивальной биомикроскопии // Клиническая медицина, 1976, № 7, С.115-119.
7. Гнезден М.Н., Новикова К.Ф., Оль А.И., Токарева Н.В. Скоростная смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и солнечная активность // Влияние солнечной активности на атмосферу Земли. М.: Наука, 1971, С.179-187.
8. Заславская Р.М., Лифшиц И.Г., Лернер Н.В. О прогнозировании частоты осложнений сердечно-сосудистых заболеваний // Электромагнитные поля в биосфере. Том I. М.: Наука, 1984, С.166-177.
9. Козлов В.И., Тупицын И.О.. Микроциркуляция при ми-

- вечной деятельности. М.: Физкультура и спорт, 1986. С. 30-36.
10. Кямол Г. Как правильно пользоваться статистикой. М.: Финансы и статистика, 1982. -294 с.
11. Комаров Ф.И., Бреус Т.К., Рапопорт С.И., Муслин М.М., Наборов И.В. Гелногеофизические факторы и их воздействие на климатические процессы в биосфере//Медицинская география. Том 18 (Итоги науки и техники ВНИИГ АН СССР). М. 1989. С.170.
12. Зондраток И.К., Боборина А.М., Емельянов А.П. О возможности прогноза заболеваемости инфарктом миокарда по анализу гелногеофизических данных//Электромагнитные поля в биосфере. Том 1. М.: Наука, 1984. т С.177-184.
13. Кочеткова Г.В. Коагуляционная способность крови в зависимости от метеорологических и космических условий в Якутске//Биологические проблемы Севера. Якутск, 1974. Вып.8. С.171-173.
14. Кудрин А.Н., Аданов Н.Ф. О возможных механизмах изменения функционального состояния изолированного сердца при действии магнитного поля//Электромагнитные поля в биосфере. Том 2. М.: Наука, 1984. С.242-247.
15. Курашов М.И. Микроциркуляция, реологические свойства и электрический заряд клеток крови при атеросклерозе//О проблемах микроциркуляции. М. 1977. С.66-67.
16. Кыршиник Д., Джонс Д., Мак-Фалден Б. Биогенный магнетит и магниторецепция. М.: Мир, 1989. Том II. С.342-382.
17. Мансуров Г.С. Нетрадиционные аспекты рецелции. М.: ИЭМРАН. Преприят №30 (865). С.3-12.
18. Михайловский В.И., Красногорский Н.Н., Войчишин К.С. О восприятии людьми слабых магнитных полей//Проблемы бионики. М.: Наука, 1981. С.202-208.
19. Моисеева Н.И., Любичкий Р.Е. Воздействие гелногеофизических факторов на организм человека//Проблемы космической биологии. М. 1989. -136 с.
20. Никберг М.И., Ревуцкий В.Л., Сакал Л.И. Гелнометеорологические реакции человека. Киев : Здоровье, 1986.-144с.

21. Сранский И.В. Природные лечебные факторы и биологические ритмы. М.: Медицина, 1988. С. 255-267.

22. Рождественская Е.Д., Новикова К.Ф.. Влияние солнечной активности на фибринолитическую систему крови // Клиническая медицина, М.1969, Том 47, № 7, С.65-70.

23. Рашмер Р. Динамика сердечно-сосудистой системы. М.: Медицина, 1981, С.30-37.

24. Сидоренко Б.А., Алмазов И.И., Ачилов А.А. Состояние микроциркуляции и кардиогемодинамики у больных хронической ишемической болезнью сердца // Актуальные вопросы нарушений гемодинамики и регуляции микроциркуляции в клинике и эксперименте. М. 1984. С.259-260.

25. Темурьянц Н.А., Владимирский Б.М., Тишкин О.Г. Сверхнизкочастотные электромагнитные сигналы в биологическом мире. Киев: Наукова думка, 1992, С.49-68.

26. Фуркало Н.К., Куць В.А., Гавриш А.С., Иващенко Т.И., Романенко А.И., Давыдова И.В., Радзивил В.В., Лутаф М.И., Прогонная В.В. Нарушения микроциркуляции как обязательный компонент патогенеза ишемической болезни сердца // Актуальные вопросы нарушений гемодинамики и регуляции микроциркуляции в клинике и эксперименте. М.1984. С.264-265.

27. Хем А., Кормак Д. Гистология. М.: Мир, 1983, т.5. С.119-126.

28. Чибисов С.М. Влияние геомагнитной активности на сократительную функцию сердца животных // Современные проблемы изучения и сохранения биосферы. Том 2. СПб: Гидрометеоиздат, 1992, С.51-56.

29. Чернух А.М., Александров П.Н., Шагал Д.И. Экспериментальные и клинические параллели при изучении микроциркуляции у здоровых и людей, страдающих заболеваниями сердца // IX Международная Конференция Европейского общества изучения микроциркуляции. Антверпен, 1976. С.119.

30. Чернух А.М., Александров П.Н., Алексеев О.В. Микроциркуляция. М.: Медицина, 1975. -456 с.

31. Чижевская А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1976, С.269-329.

32. Цвик А.И., Шагал Д.И. Исследование микрогемодина-

мики с помощью телевизионного капилляроскопа //Научные труды ВНИИМП, М.1985. Электронно-оптическая аппаратура. Разработка и применение. С.7-8.

33. Шурыгин Д.Я. Болезни шишковидной железы //Руководство по клинической эндокринологии. М.: Медицина, 1977. С.224-237.

34. Юрж В.Я. Метеотропные реакции при гипертонической болезни и коронарном атеросклерозе в связи с воздушными фронтами и гелиогеофизическими факторами //Климат и сердечно-сосудистая патология. М., 1965. С.69-85.

35. Fuxe K. The distribution of monoamine terminals in the central nervous system//J. Actapnysiol. Scand. 1965. V.64. P.41-85.